

Nama :Nigel Gilbert Tondang
Nim :240905022
Matkul :Review Literatur Antropologi

Review Buku Pada BAB 3

Argonauts Of the Western Pacific Karya Bronislaw Malinowski

Identitas Buku

Judul Buku: Argonauts of the Western Pacific

Penulis: Bronislaw Malinowski

Tahun: 1922

Penerbit: Routledge & Kegan Paul Ltd.

Pendahuluan

Dalam *Argonauts of the Western Pacific*, Malinowski menjelaskan kehidupan masyarakat Trobriand dengan pendekatan partisipatif dan deskriptif mendalam. Bab III menjadi pusat dari kajian ini karena ia membedah sistem Kula—sebuah bentuk pertukaran sirkular barang bernilai simbolik—yang tidak hanya menunjukkan pola ekonomi, tetapi juga struktur sosial dan kultural masyarakat Melanesia.

Teori/Konsep

Malinowski menggunakan pendekatan fungsionalisme, yang menekankan bahwa setiap institusi budaya memiliki fungsi dalam menjaga kohesi sosial. Dalam konteks Kula, pertukaran bukan semata ekonomi, melainkan mengandung dimensi sosial, politik, dan religius.

Konsep utama:

- Vaygu'a: Barang-barang yang dipertukarkan dalam Kula (misalnya, kalung merah dan gelang putih).
- Partner Kula: Hubungan antarindividu yang bersifat eksklusif dan abadi.
- Ulang-alik: Barang dipertukarkan dalam arah searah jarum jam atau berlawanan di jalur-jalur yang telah ditentukan.

Metode

Malinowski tinggal selama dua tahun di Kepulauan Trobriand, hidup bersama masyarakat lokal, belajar bahasa mereka, dan mengamati kegiatan mereka secara langsung tanpa perantara. Ia mencatat data melalui observasi partisipatif, catatan harian, sketsa sosial, serta wawancara dalam bahasa asli. Pendekatan ini menjadi tonggak dalam metode fieldwork modern

Praktik

Dalam praktik Kula, dua jenis barang berputar secara sirkular:

- Mwali: gelang kerang putih, bergerak searah jarum jam.
- Soulava: kalung merah, bergerak berlawanan arah jarum jam.

Barang-barang ini tidak untuk dikonsumsi atau disimpan permanen, tetapi terus dipertukarkan dalam jangka waktu tertentu. Praktik ini diatur oleh norma sosial ketat, termasuk etika memberi, membalas, dan menjaga hubungan jangka panjang.

Analisis

Malinowski menunjukkan bahwa sistem Kula tidak dapat dipahami hanya dengan logika ekonomi Barat. Tidak ada konsep "untung-rugi" yang eksplisit, tetapi ada motivasi sosial seperti reputasi, kehormatan, dan status. Sistem ini menunjukkan bahwa masyarakat "primitif" pun memiliki sistem ekonomi kompleks, yang sangat tertanam dalam jaringan relasi sosial dan simbolik.

Review Kritis

Bab ini sangat penting karena menantang asumsi kolonial dan ekonomistik mengenai masyarakat "primitif". Namun, kritik bisa diarahkan pada kecenderungan Malinowski menampilkan masyarakat Trobriand secara terlalu statis dan harmonis, mengabaikan konflik atau dinamika kuasa yang lebih kompleks. Selain itu, sebagai orang Eropa, posisi Malinowski sebagai pengamat tidak sepenuhnya bebas dari bias kolonial.